

Muxtorjon Tolibboyev,

Fanlar akademiyasi Tarix instituti kichik ilmiy xodimi

muxtorjontolibboyev@gmail.com

O‘ZBEK XALQI TAOMLANISH MADANIYATIDA JAMOAVIYLIKNING AHAMIYATI.

Annotatsiya.

Ushbu maqolada o‘zbek xalqining jamoa bilan bog‘liq marosim va an‘analarida taomlanish madaniyatidagi o‘rni va uning o‘ziga xos jihatlari haqida so‘z boradi. Shuningdek, taom bilan bog‘liq yig‘inlar maxsus guruhlar orqali mintaqaviy xususiyatlariga ko‘ra mulohazalar ko‘rsatib o‘tilgan.

Аннотация

В данной статье говорится о месте приема пищи в культуре узбекского народа в общинных обрядах и традициях и ее специфических аспектах. Кроме того, встречи, посвященные вопросам питания, проводятся специальными группами с учетом региональных особенностей.

Abstract

This article talks about the place of eating in the culture of the Uzbek people in community-related rituals and traditions and its specific aspects. Also, food-related gatherings are held through special groups, with considerations based on regional characteristics.

Qadimiy Ipak yo‘li chorrahasida joylashgan Turonzaminda oziq-ovqat nafaqat rizq, balki madaniyat va mehmondo‘stlikning yorqin ifodasi bo‘lgan. O‘zbek moddiy madaniyatida taomlar o‘ziga xos o‘rin egallaydi. Xalqimizning taomlanish madaniyati boy va rang-barang bo‘lib, yurtimiz tarixi, hududiy o‘ziga xosligi va madaniy merosini o‘zida aks ettiradi. Odamlar tomonidan ovqatlar turli xil maqsadlarda, asosan, kundalik kishilarning to‘qlik ehtiyoji uchun tayyorlanadi.

Biroq, taomlar o'zbek xalqining jamoaviylik jarayonlarida muhim komponent sifatida namoyon bo'ladi. Ya'ni oziq-ovqat o'zbeklar jamiyatida ijtimoiy hamjihatlik va munosabatlarni mustahkamlash, shuningdek madaniy o'ziga xoslikni saqlash vositasi bo'lib xizmat qiladi. Bu jarayon orqali o'z navbatida odamlar faqatgina taom uchun birlashadilar degan fikrga kelish ham to'g'ri emas. Balki, xalqimizning jamoaviy turmush tarzida taomlar ajralmas qism o'laroq muhim element sifatida alohida ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi. Taomlanishning jamoaviy ahamiyatini bir necha guruhlariga ajratgan holda bayon etish mumkin va har biri turli ko'rinishlarda amalga oshirilsada, mohiyatan bir vazifani bajaradi. Ularni bayram va sayillar, marosimlar, mehmondorchilik, hashar, choyxona singari turli guruhlariga ajratish mumkin. Shu jihatdan jamoaviy umumtaomlanish jarayoniga oid mulohazalarni keltirib o'tamiz.

Bayramlar va sayillar. O'zbekistonda yil davomida mavsumiy ravishda turli xil milliy va diniy bayramlar nishonlanadi, ularning har biri o'ziga xos madaniy va tarixiy ahamiyatga ega. Bahorda o'taziladigan Navro'z sayli, sumalak sayli, lola sayli, boychechak sayli singari sayillar mavjud va ular har doim ko'tarinki ruhda bo'lib o'tadi. Ayniqsa, Navro'z bayramida turli xil taomlar pishirilgan, taomlar orasida asosan sumalak, halim, yorma pishirish odat tusiga kirgan [Bo'riyev. O, Ochilov A. 188]. Jumladan, Navro'zning razmiga aylangan taomi bo'lmish sumalak pishirish alohida ahamiyat kasb etgan va unda yosh-u qari birday qatnashgan. Sumalak tarixda dastlab arpadan tayyorlangan degan ma'lumotlar mavjud [Qoraboyev U. 81]. Bugungi kunda ushbu taom bug'doydan tayyorlanib, maxsus idishlarda va qulay iqlim sharoitida undirib olinadi. Ushbu taomni tayyorlash jarayoni juda og'ir bo'lib, kun bo'yi doshqozonda qaynatiladi. Shuning uchun sumalak tayyorlashga qo'shilgan har bir xonadon bir-ikki bog' o'tinga ham o'z hissalarini qo'shishadi. Sumalak pishgach uni barcha mahalladoshlar, qo'ni-qo'shnilar jam bo'lib teng taqsimlanadi. Sumalakka og'zi tegsin, deb uzoqdagi qarindoshlar, qariyalar va bemorlarga uzatilgan. Ushbu tadbirni asosan mahallada, qo'shnilar uyushib yoki qarindoshlar birgalikda amalga oshirishgan. Aksari hollarda so'nggi vaqtlarga nazar solsak, sinfdoshlar, kursdoshlar yoki hamkasblar

ham sumalak tayyorlash uchun birlashganliklarini kuzatish mumkin. Sumalak sayil marosimi birdamlik va ahillik tuygʻusini shakllantirishda katta rol oʻynagan. Chunki sumalak tayyorlanadigan joyga jamoa aʼzolari imkoniyatlariga yarasha bugʻdoy olib kelganlar, birgalikda taom pishirganlar va qozonda tayyorlangan sumalakni hamma teng baham koʻrishgan.

Diniy bayramlarda, yaʼni hayit kunlarida ham taomlar tayyorlash va uni jamoaga ulashish, shuningdek birgalikda dasturxon atrofida birlashadilar. Ramazon va qurbon hayiti oldidan arafa kuni osh tayyorlanib, yaqin qoʻshnilarga, yaqin qarindoshlarga tarqatilgan [Dala yozuvi]. Toshkentda ushbu bayram kunlari boʻgʻirsoq pishirilgan [Orifxonova Z. 108-bet]. Hayit namozidan soʻng odamlar olamdan oʻtgan yaqinlari, qavm-u qarindoshlarini yoʻqlash, duo-fotiha qilish uchun toʻplanishadi. Xonadonlarda suyuq ovqatlar, jumladan, mastava yoki shoʻrva tayyorlanib, yoʻqlab kelgan kishilar tanovvul qiladilar. Boshqa bayram va sayillar ham shu kabi uyushqoqlik bilan boʻlib oʻtadi. Odatda jamoaviy sayillar ochiq havoda yoki soya salqin joylarda tashkillashtiriladi hamda butun jamoa aʼzolari faol ishtirok etadilar.

Marosimlar. Anʼanaviy oʻzbek marosimlari antropologik ahamiyatga ega boʻlgan ijtimoiy hamjihatlikni oʻzaro bogʻlab, jamiyatda chuqur daxldorlik va davomiylik tuygʻusini uygʻotuvchi madaniy yoʻl boʻlib xizmat qiladi. Xalqimizning urf-odat va marosimlari uning boy madaniy merosi bilan chuqur ildiz otgan boʻlib, bugungi kunda ham koʻplab marosimlar oʻz ahamiyatini yoʻqotmay avloddan avlodga oʻtib kelmoqda. Jumladan, beshik toʻyi, nikoh toʻyi, motam, shuningdek darveshona-xudoyi singari bir qancha jamoaviy marosimlar oʻtkazib kelinmoqda. Nikoh toʻylarida nahorga katta qozonda osh tayyorlanib, mahalla-koʻy va qavm-u qarindoshlar taklif etiladi. Fargʻona vodiysining ayrim hududlarida, xususan Namangan shahrida nikoh toʻyi kuni nahorga suyuq taomlar, koʻp hollarda mastava tayyorlanadi [Dala yozuvi]. Oʻzbek toʻylaridagi taomlarning umumiy tabiati jamiyat ichidagi ijtimoiy dinamikani aks ettiradi. Birgalikda ovqatlanish oila aʼzolar, doʻstlar va mehmonlar oʻrtasidagi birlik va hamjihatlikni anglatadi, aloqalarni va ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlaydi.

Motam marosimlari nafaqat vafot etganlarga hurmat bajo keltirish, balki ta'ziya bildirish, ularning haqqiga duo qilish va marhumlarning yaqinlariga ruhiy madad berish uchun hamjamiyatni birlashtirish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Xalqimiz orasida islomiy qoidaga ko'ra ta'ziya bo'lgan xonadonda uch kungacha ovqat tayyorlanmaydi. Nurota vohasining ayrim hududlarida dafn marosimi kuniyoq taomlar qo'shnilarinikida tayyorlanib, uni "qora osh" deb nomlangan [Tolipov F. 132]. Farg'ona vodiysida marhumning xonadoniga kelgan yaqinlari va qarindoshlari o'zlari bilan taomlar olib kelishadi va birgalikda baham ko'rishadi. Ushbu marosim jamoada ijtimoiy hamjihatlikni yuksak ekanligidan dalolat beradi.

Jamoaviy marosimlar orasida eng ommaviy harakterga ega bo'lgani "darveshona" hisoblanadi. U bahor faslida o'tkaziladi hamda marosimning ushbu nom bilan aytilishi 2-3 kishi uyma-uy yurib pul yoki oziq ovqatlar aholi orasida to'planganligi sababli darveshona (darveshlarga o'xshab) deb atalgan [Skayler. Y. 274]. Jizzax vohasining dasht hududlarida agar erta bahordan yog'ingarchilik kuzatilmasa, xalqdan pul yig'ib "Darveshona" qilingan. Darveshonada qo'y, qoramol yoki tuyagacha so'yib, ehson qilingan va yomg'ir so'rab duo qilingan. Yo'g'ingarchilik bo'lishi uchun "Sust xotin" marosimini ham o'tkazganlar [Dala yozuvi]. Janubiy O'zbekiston hududlarida ham bu marosim muntazam o'tkazib kelinadi hamda u ochiq osmon ostida, yaylovlarda o'tkaziladi. Odatga ko'ra shu kuni halim tayyorlanib marosim uchun yig'ilgan odamlarga tarqatiladi. Farg'ona vodiysida ham erta bahorda shunga o'xshash marosim o'tazilib, uni xudoyi deb nomlanadi. Xudoyi ham xuddi darveshona singari aholidan pul yoki oziq-ovqat yig'ilib, asosan qabristonlarda o'tkaziladi. Bu marosimni bir vaqtning o'zida hashar sifatida ham baholash mumkin. Sababi oqsoqol boshchiligida qabriston va unga yondosh joylarning obodonchiligiga e'tibor qaratilgan. Aksar hollarda katta qozonlarda osh tayyorlanadi va kelganlarga ulashiladi [Dala yozuvi]. O'zbek xalqining urf-odat va marosimlari bevosita taomlanish jarayoni bilan chambarchas bog'liq holda amalga oshirilgan.

Mehmon kutish va mehmondorchilik. Mehmondo'stlik o'zbek madaniyatining asoslaridan bo'lib, taom mehmonlarga hurmat va saxovat

bildirishning asosiy usuli hisoblanadi. O‘zbek oilalari ijtimoiy mavqei va uy egasi bilan munosabatidan qat’iy nazar, mehmonni mo‘l-ko‘l taom va ichimlik bilan kutib olishlari odatiy holdir. Taomlarning eng sarasini mehmonlar bilan bo‘lishish harakati insonning ijtimoiy xulq-atvori yuksak ekanligiga dalolat berib, mehmondo‘stlik jamoaviy rishtalarni mustahkamlashda o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi. Janubiy O‘zbekiston hududlarida mahallada bir kishining xonadoniga mehmon kelsa, navbati bilan qo‘ni-qo‘shnilar uylariga taklif etishgan va ular uchun maxsus taomlar tayyorlangan. Agar mehmon uzrli sababga ko‘ra taklif etilgan joyga borolmasa, unga taom uzatiladi, buni “hamsoyatovoq” deyiladi. Shuningdek, to‘y-tantanalarda kelgan mehmonlar qo‘shnining uyiga joylashtiriladi [Bo‘riyev O. Saidov B. 58]. Bu jarayonda mezbonlar odatga ko‘ra hududga xos bo‘lgan milliy taomlarni tayyorlab, mehmonlarga iliq munosabat va hurmat ko‘rsatadilar.

Choyxona. Choyxonalar odamlar muloqot qilish, dam olish va bo‘sh vaqtni o‘tkazish uchun yig‘iladigan muhim ijtimoiy markazlar bo‘lib xizmat qiladi. Ular ko‘pincha gavjum shahar markazlarida, bozorlarda yoki yirik ko‘chalar bo‘ylab joylashgan bo‘lib, milliy aholidan tortib sayyohlargacha bo‘lgan turli xil mijozlarni jalb qiladi. XIX asrda choyxonalarda choydan boshqa yeguliklar sotilmas, odamlar bellaridagi belbog‘lariga non va mayizni bog‘lab olib kelishgan hamda shu belbog‘ni dasturxon sifatida foydalanishgan [Skayler. Y. 135]. Balki ushbu maskanning nomining “Choyxona” deb nomlanishi shu bilan bog‘liqdir. Xalqimiz madaniyatida choyga bo‘lgan munosabat o‘zgacha va choy damlashning qirq xildan ortiq usuli mavjudligi haqida ma’lumotlar uchraydi.[Bo‘riyev O, Xo‘jamberdiyev T. 184] Hozirgi davrda choyxonalar gap-gashtaklarni o‘tkazishda alohida ahamiyat kasb etadi. Ko‘p hollarda ushbu tadbir navbati bilan kimningdir tashkillashtirishi natijasida amalga oshiriladi. Gap odatda choyxo‘rlikdan boshlanadi va gap beruvchi kishining imkoniyatiga qarab quyuq-suyuq taomlar tortiladi. Taomlar orasida o‘zaro muloqot qilish, latifalar, rivoyat va naqlar hikoya qilinadi.[Jo‘rayev M. 70.] Choyxonalar madaniy o‘zaro muloqot va madaniyatlararo muloqot uchun jonli makon bo‘lib xizmat qilmoqda va bu jarayon taomlanish bilan chambarchas bog‘liq holda bo‘lib o‘tadi.

Umuman olganda jamoaviy taomlanishda qatnashish orqali odamlar nafaqat jismoniy, balki ma'naviy jihatdan ham oziqlanadilar, qarindoshlik rishtalarini mustahkamlab, madaniy merosni asrab-avaylaydilar, shuningdek, o'zbek jamiyatini boyitgan jamoaviy o'ziga xoslik tuyg'usida tarbiyalanadilar. Xulosa o'rnida jamoaviy taomlanishning bir qancha ijobiy jihatlarni keltirib o'tish mumkin. Jumladan, umumiy ovqatlarni tayyorlash uchun aholi o'zida mavjud oziq-ovqat zahiralarini bo'lishadi va bu o'z navbatida hamjihatlik va birdamlikni mustahkamlaydi. Ikkinchidan, pazandalik an'analarni avlodlarga o'tkazish uchun imkoniyatlar yaratiladi. Ya'ni keksa avlod vakillari o'zlarining tajribalaridan kelib chiqib, yosh avlodga ovqat pishirish texnikasi, yo'riqnomalari (retsept) va oziq-ovqat bilan bog'liq an'analarni o'rgatishi asnosida madaniy merosni saqlanishi va jamiyatda davomiyligi ta'minlanadi. Uchinchidan, ko'pchilik jam bo'lib yig'ilgan joyda odatga ko'ra ovqat yeyishni kattalar boshlab beradi. Darveshona, xudoyi singari marosimlarda oqsoqolning kelishini kutishadi va oqsoqoldan oldin hech kim taomga qo'l uzatmaydi. Ushbu jarayon ayniqsa yoshlarda jamoaviy taomlanish tarbiyasini shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Demak, o'zbek xalqi uchun taom shunchaki ovqatlanish emas, balki birlashish, bir-birini qo'llab-quvvatlash va jamiyat bo'lib hayot kechirish tuyg'usini mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Bo'riyev O, Ochilov A. Qashqadaryo vohasi etnomadaniy qadriyatlar. Toshkent: Yanginashr, 2013.
2. Qoraboyev U. O'zbek xalq bayramlari. Toshkent: Sharq, 2002.
3. Dala yozuvlari. Namangan viloyati, Uychi tumani Qizil ravot qishlog'i. 2023.
4. Toshkent mahallalari: An'analari va zamonaviylik / Mas'ul muharrir Z.X. Arifxonova. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2002.
5. Dala yozuvlari. Namangan viloyati Namangan shahri. 2023.
6. Tolipov F. Nurota vohasi aholisi oilaviy turmush tarzida jamoa an'analari (XIX asr oxiri - XX asr birinchi yarmi): nomzodlik uchun diss. – Toshkent.2006

7. Skayler Y. Turkiston: Rossiya Turkistoni, Qo‘qon, Buxoro va G‘uljaga sayohat qaydlari. – Toshkent: 2019
8. Dala yozuvlari. Jizzax viloyati, Forish tumani, Qoraabdol qishlog‘i. 2023.
9. Dala yozuvlari. Namangan viloyati, Uychi tumani, Aysi qishlog‘i. 2023.
10. Bo‘riyev O., Saidov B. Mahalla – milliy tarixiy institut. Toshkent: Yangi nashr, 2012
11. Bo‘riyev O, Xo‘jamberdiyev T. O‘zbek xalqi boqiy qadriyatlari. Qarshi: Nasaf, 2005.
12. Jo‘rayev M. O‘zbek mavsumiy marosim folklori. Toshkent: Fan, 2008.